

AS CONTRIBUIÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DE SAÚDE DA MULHER PARA O PROCESSO SAÚDE E DOENÇAS DAS MULHERES

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 20/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8061452

Islei Daiana Alves da Silva Pereira¹

Patrícia Lima Ferreira²

Vanessa dos Santos Lima³

Walquiria Lene dos Santos⁴

1 INTRODUÇÃO

No início dos anos 80 foi elaborada uma ação que tinha como foco principal a saúde das mulheres, e assim foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o diferencial de desse programa é que foi implementado e fiscalizados por mulheres que contribuíram na sua criação, e mesmo assim sofreu resistência de alguns grupos pois o considerava como uma maneira do governo controlar as mulheres. (SILVEIRA *et al.*, 2019).

Em 2004, com o objetivo de melhorar o PAISM foi estabelecido a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), onde foi observada uma queda significativa nas taxas de mortalidade entre as mulheres, pois o antigo programa foi aprimorado, fazendo parte do Sistema Único de Saúde (SUS) com foco principal na saúde da mulher. (SORPRESO *et al.*, 2021). A saúde da

mulher no Brasil passaram por diversas alterações juntamente com a revolução industrial e a mudança de hábitos das famílias, principalmente da mulher, na metade do século XIX aos poucos a mulher passou a estudar, trabalhar e não tendo somente as obrigações familiares, dessa forma houve a necessidade em criar um programa para o público feminino, portanto esse projeto ganhou força com o movimento feminista da época procurando melhoria para a população feminina.

A atenção básica (AB) tem maneiras essenciais em formar a população a existência da Unidade Básica de Saúde (UBS) perto de suas residências e muitos dos atendimentos podem ser solucionados, portanto deixando atendimento secundário formada pelo serviço especializado a nível ambulatorial e hospitalar, que ocorre procedimentos de média complexidade, sendo assim os procedimentos com altos níveis de dificuldade irão evoluir para o nível terciário de atendimento precisando de alto custo e tecnologia.

As dificuldades que a saúde pública enfrenta é a violência contra a mulher que é um problema relacionado aos direitos humanos, essas violências podem ser, sexuais, físicas e psicológicas, esse desequilíbrio entre homens e mulheres que foi mostrado ao longo dos séculos em que o homem tem a mulher como objeto deixando-as vulneráveis à violência.

As coberturas da assistência de saúde no Brasil tem o objetivo de ampliar, melhorar e humanizar e da integridade a saúde da mulher, sendo essas qualificar o clínico do ginecológico, com infecção HIV e ISTS, assistência com qualidade no neonatal e respeitando a diversidade de cada município e principalmente dando qualidade e mudando a forma que a população feminina eram atendidas (BRASIL, 2015).

No Brasil o câncer cervical é uma neoplasia maligna que ocupa o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, no caso da vida sexual ativa o papanicolau e o melhor exame para prevenção (CAMPOS; CASTRO; CAVALIERI, 2017) o câncer de mama.

É sobretudo a doenças que mais mata mulheres, só perdendo para doenças cardiovasculares, muitos dos fatores de risco são genéricos, idade, entre outros fatores de risco (BRASIL, 2022).

1.1 OBJETIVO

Analisar na literatura científica a promoção em saúde da mulher no contexto da Política Nacional de Saúde Integral da Mulher.

1.1.1 Objetivo Específicos

- Avaliar o processo histórico da PNAISM e a diminuição das doenças prevalentes na mulher;
- Observar as estratégias da saúde da mulher no contexto da PNAISM;
- Orientar as atribuições do enfermeiro na PNAISM.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica narrativa com abordagem qualitativa, na qual foi utilizado um corte temporal de cinco anos, de 2018 a fevereiro de 2023. Na busca retrospectiva, foram inclusas publicações em português e inglês, no total de 12. Publicados em base de dados eletrônicos: *Scientific Electronic Library Online – SciELO*, e *PubMed Advanced Search Builder*.

Critério de inclusão foram: *SciELO*, e *PubMed Advanced Search Builder* dos anos de 2018 à 2023 relacionados ao PNAISM.

Critério de exclusão: Fontes de pesquisa que não está inclusas no *SciELO* e *PubMed Advanced Search Builder*, artigos anteriores a 2018.

Onde foram utilizados 12 artigos e foram excluídos 32 por estarem fora do período acima citado e por não demonstrarem a importância ao referido tema.

Foi investigado a combinação dos seguintes descritores em Ciências da Saúde DeCS: Saúde da Mulher.⁵

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1

AUTOR/ ANO	PERIÓDICO	BASE DE DADOS	OBJETIVO	RESULTADO
Motta, Moreira, 2021	Ciênc. saúde coletiva	Scielo	Analisar as possibilidades de cumprimento da Meta 3.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Brasil, a partir do diagnóstico sobre a situação da mortalidade materna nas Regiões de Saúde (CIR), em 2018, e as principais características desta mortalidade, entre 1996 e 2018, no país.	I. Entre 1996 e 2018, no Brasil, houve redução entre mulheres de 30 a 49 anos. Entretanto, a faixa de 10 a 29 anos permaneceu inalterada ao longo da série. I. A disseminação dos Comitês de Mortalidade Materna, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e a Rede Cegonha influenciaram melhorias na gravidez tardia, mas, não impactaram a prevenção dos óbitos entre mães jovens.
Souto, Moreira, 2021	Saúde e debate	Scielo	O artigo aborda a trajetória de elaboração da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher a partir da participação social do movimento de mulheres, do Movimento da Reforma Sanitária	I. O artigo traz elementos para reflexão a partir de uma abordagem de gênero e cita alguns pontos de intersecção e diferenças dos mecanismos institucionais de controle social, no campo das políticas para as

			Brasileira, das instâncias de diálogo construídas desde a década de 1980 até aprovação em 2004 e proposição de revisão em 2017 pelo Estado brasileiro	mulheres e da construção do Sistema Único de Saúde.
Batista, Monteiro, 2016	Saúde e Sociedade	Scielo	Este texto é um ensaio sobre algumas contribuições que o curso de especialização em Saúde da Mulher Negra pode ter produzido para a abordagem dos conteúdos relacionados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, bem como em atenção à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, com destaque para a educação permanente.	I. Pode-se concluir, ainda que provisoriamente, que o curso, na perspectiva da educação permanente, resultou em estratégia eficaz para o desenvolvimento de conteúdos relacionados às DCNERER e, especialmente, de viabilização de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, realizadas ou desencadeadas nos serviços de saúde pelos cursistas.
Viegas, Vagas, 2016	Saúde e Sociedade	Scielo	A Política Nacional de Saúde para a Mulher Negra dispõe de um aparato legal que dá suporte a sua implementação, conquistado pelo movimento negro. Tendo como parâmetro as legislações referentes à saúde da população negra e à saúde da mulher, além dos documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alcântara, este	Concluimos que, apesar do aparato legal, reconhecido e citado pela SEMUS em seu Plano de Saúde atual, as legislações não têm sido suficientes para que esse segmento social tenha suas peculiaridades reconhecidas. Informações básicas para planejamento de ações específicas, como a coleta do quesito cor, por exemplo, não são realizadas pela SEMUS. Não identificamos nenhuma ação planejada que considere as

			<p>trabalho teve como objetivo geral analisar os serviços básicos de saúde prestados às mulheres negras do povoado Castelo e como objetivos específicos realizar levantamento empírico dos programas e projetos voltados para mulheres negras oferecidos pelo município de Alcântara; verificar se no povoado Castelo há algum atendimento específico para mulheres negras; identificar as principais demandas das mulheres da comunidade ao serviço de saúde local; averiguar como o quesito cor está sendo empregado pela equipe da Estratégia Saúde da Família que atende a comunidade</p>	<p>características raciais e étnicas das mulheres da comunidade.</p>
Whop, J. Lisa <i>et al.</i> , 2020	Journal of clinical e diagnostic research	PUB MED	<p>Atingir a meta de eliminação do câncer do colo do útero da Organização Mundial da Saúde (OMS) de menos de quatro novos casos por 100.000 mulheres-ano requer a ampliação da vacinação contra o HPV em meninas, triagem do colo do útero e pré-câncer e tratamento do câncer.</p>	<p>Apenas a Austrália atinge a meta de cobertura vacinal, mas a aceitação parece comparativamente equitativa na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, enquanto parece haver uma lacuna substancial no Canadá. A cobertura de triagem é menor para mulheres indígenas em todos os quatro países, embora o diferencial varie de acordo com o país. Atualmente, apenas a Austrália oferece universalmente triagem baseada em HPV.</p>

Stanton, G.; Alexis et al., 2022	Body Image	PUB MED	As mulheres negras vivem experiências únicas de objetificação sexual e preocupações sobre seus corpos como consequência da marginalização baseada em raça e gênero que enfrentam. No entanto, sabe-se menos sobre a influência das experiências de objetificação sexual racial de gênero na saúde mental das mulheres negras (ou seja, sintomas depressivos) ou as contribuições dos principais indicadores de imagem corporal (ou seja, vigilância corporal e discrepância da imagem corporal ideal atual) que refletem a imagem corporal das mulheres negras. engajamento no monitoramento e gestão de seus órgãos	Os resultados destacam como a objetificação das mulheres negras e o aumento do envolvimento no monitoramento corporal e nas práticas de gerenciamento estão associados às suas experiências de sintomas depressivos e, portanto, podem influenciar negativamente sua saúde mental. a vigilância corporal e a discrepância da imagem corporal ideal atual moderaram a relação entre a objetificação sexual racial de gênero e os sintomas depressivos
Rosenthal, Lobel, 2020	Saúde étnica	PUB MED	:Para entender as disparidades em saúde, é importante usar uma estrutura interseccional que examine experiências únicas de opressão enfrentadas por grupos específicos devido à interseção de suas identidades e posições sociais vinculadas a estruturas sociais. Nós nos concentramos em mulheres negras e latinas e suas	Mulheres negras e latinas relataram maior frequência e preocupação com racismo de gênero relacionado a estereótipos ($F(3.131) = 17,90, p < 0,001$ Estudo 1; $F(3.339) = 22,23, p < 0,001$ Estudo 2) e nascimento maior desconfiança relacionada ao controle ($F(3.131) = 7,55, p < 0,001$ Estudo 1; $F(3.339) = 17,32, p < 0,001$ Estudo 2) do que as mulheres brancas. Por sua vez, o racismo de gênero relacionado ao estereótipo foi positivamente

			<p>experiências com 'racismo de gênero' - formas únicas de opressão devido à interseção de raça/etnia e gênero - para promover a compreensão das disparidades entre mulheres negras e latinas versus mulheres brancas nos resultados de saúde sexual e reprodutiva em os EUA Especificamente, nos concentramos no racismo de gênero relacionado a estereótipos (discriminação contínua e ameaça de estereótipo baseada em estereótipos historicamente enraizados sobre mulheres negras e latinas</p>	<p>associado ao estresse específico da gravidez ($\beta = 0,40, p < 0,001$ Estudo 1; $\beta = 0,33, p < 0,001$ Estudo 2) e a desconfiança relacionada ao controle de natalidade foi negativamente associados ao poder do relacionamento sexual ($\beta = -.19, p = .002$ Estudo 2), que são fatores conhecidos por contribuir para os resultados do parto e risco sexual, respectivamente.</p>
Garofano, <i>et al.</i> 2021	Interpers Violencia	PUB MED	<p>a exposição habitual das mulheres a situações de objetificação sexual pode levá-las a internalizar uma perspectiva de terceira pessoa de si mesmas em termos físicos, levando as mulheres a adotar um ponto de vista observador de si mesmas como um corpo ou coleção de partes do corpo que é valorizado principalmente por uso ou consumo por outros (ou seja, auto-objetivação). A frequência e/ou intensidade de situações de objetificação feminina têm sido geralmente estudadas como precedentes de auto-</p>	<p>Os resultados de uma análise de mediação moderada mostraram que a exposição ao <i>piropo</i> aumentou a vergonha corporal por meio da vigilância corporal, mas apenas em mulheres que reagiram ao <i>piropo</i> com felicidade, empoderamento ou baixos níveis de raiva. São discutidos os efeitos negativos que situações de objetificação (por exemplo, assédio de estranhos) podem ter sobre as mulheres, e a importância das reações e percepções das mulheres de tais situações.</p>

			objetivação. Nossa pesquisa analisa se a exposição direta a uma situação objetificante particular, como no caso do assédio verbal a estranhos (chamado <i>piropos</i> na Espanha), poderia ter esses mesmos efeitos	
Morcelin <i>et al.</i> 2023	Panam salud publica	Scielo	Descrever a percepção de mulheres venezuelanas sobre o acesso aos serviços de saúde, ao diagnóstico e ao tratamento de HIV/aids e sífilis no Brasil.	Foram entrevistadas 40 mulheres (20 em Manaus e 20 em Boa Vista). A partir da transcrição e tradução das falas, foram identificadas duas categorias de análise de conteúdo: barreiras de acesso aos serviços de saúde, com quatro subcategorias — idioma, custos com saúde, reações adversas ao medicamento e pandemia de covid-19; e facilitadores do acesso, com quatro subcategorias — Sistema Único de Saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Política Nacional de Assistência Social e relação entre profissional de saúde e usuária do Sistema Único de Saúde
Silveira <i>et al.</i> , 2019	Saúde Debate	Scielo	Elemento essencial para a proposta médico-sanitária, e a integralidade, ponto básico do feminismo, tinham em comum o estímulo à ampliação da cobertura assistencial, mas com lógicas diversas. Enquanto as mulheres pediam o acesso ampliado a serviços com nova qualidade e renovadas	A nova abordagem da política de saúde das mulheres apresentava propostas que ampliam e davam forma ao conceito de integralidade, tentando incorporar ações programáticas integradas que fossem mais horizontais e descentralizadas, além de assumir uma visão global da saúde das mulheres, antes restrita à sua dimensão reprodutiva. O próprio recuo estratégico relacionado com

			relações de poder, a Reforma Sanitária pensava em um acesso ampliado com racionalização das ações do ponto de vista médico sanitário, o que implicaria, em tese, em priorização, com escolhas baseadas, sobretudo, no saber médico.	a legalização do aborto demonstra o engajamento dos movimentos feministas em promover articulações com outros movimentos sociais, evitando-se temas polêmicos e possíveis rupturas
Sorpreso <i>et al.</i> , 2021	Saúde Pública	PUB MED	Identificar as principais causas de morte de mulheres climatéricas, bem como as tendências de mortalidade por essas causas, principalmente após a implantação da PNAISM.	As principais causas de morte em mulheres de 1996 a 2016 foram doenças do aparelho circulatório (22,47%, 697.636 óbitos), neoplasias (19,69%, 611.495 óbitos), doenças do aparelho respiratório (5,5%, 170.716 óbitos), doenças endócrinas, nutricionais e distúrbios metabólicos (5,27%, 163.602 óbitos) e doenças do aparelho digestivo (3,74%, 116.280 óbitos). Analisando as mudanças nas principais causas de morte de mulheres climatéricas após a implantação da PNAISM, observamos que a mortalidade por doenças do aparelho circulatório e doenças endócrinas e nutricionais diminuiu significativamente no período pós-PNAISM: ($\beta = - 3,63$; IC 95% - 4,54 para - 2,73 $r^2 = 0,87$; $p < 0,001$; $\beta = - 0,51$; IC 95%, - 0,71 para - 0,31; $R^2 = 0,73$; $p < 0,001$, respectivamente). Não foram observadas alterações na mortalidade por neoplasias e doenças do aparelho respiratório no período pós-PNAISM ($p =$

				0,765; p = 0,233, respectivamente).
Kale, P.L. <i>et al.</i> , 2018	Ciência e saúde coletiva	PUB MED	Analisar óbitos de mulheres internadas por parto e aborto, e óbitos fetais e neonatais, em hospitais públicos das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói (RJ), Brasil, em 2011.	As principais causas de óbitos fetais e neonatais foram distúrbios respiratórios e fatores maternos. Sífilis congênita, diabetes e óbito fetal de causa não especificada foram subnotificados no SIM. Os coeficientes Kappa por capítulo foram 0,70 (óbitos neonatais) e 0,54 (natimortos). A assistência de boa qualidade no planejamento reprodutivo, no pré-natal, no trabalho de parto e no parto resultará na prevenção de óbitos. 54 (natimortos). A assistência de boa qualidade no planejamento reprodutivo, no pré-natal, no trabalho de parto e no parto resultará na prevenção de óbitos. 54 (natimortos). A assistência de boa qualidade no planejamento reprodutivo, no pré-natal, no trabalho de parto e no parto resultará na prevenção de óbitos.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Segundo Motta e Moreira (2021) teve uma redução da mortalidade das mulheres na faixa etária de 30 a 49 anos e se manteve nas faixas etárias de 10 a 29 anos, isso se deve a criação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) e a Rede Cegonha, nesse contexto Solto e Moreira, 2021 ressalta que as instituições faça uma abordagem empática e com vista ao controle social e aplicações das políticas para a saúde das mulheres no Sistema Único de Saúde (SUS) e com isso, irá reduzir ainda mais a mortalidade das mulheres.

No estudo desenvolvido por Batista e Monteiro (2016) observou que a aplicação do conteúdo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (DCNERER) e a implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, teve uma melhora significativa nos serviços de saúde prestados a essa população. De acordo com Viegas e Vagas (2016) o SEMUS não tem sido suficiente no planejamento de ações específicas para as características raciais e étnicas das mulheres da comunidade, devido às suas peculiaridades reconhecidas por ele.

Em todo caso Shop e Lisa et al. (2020) fala que apenas a Austrália atingiu a cobertura vacinal, e essa comparação equitativa de Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos América (EUA) e lacunas substanciais no Canadá, e essa cobertura é menor entre as mulheres indígenas nesses países. E Stanton, Alexis et al. (2022) relata que há um aumento de envolvimento no monitoramento corporal e nas práticas de gerenciamento estão associadas às suas experiências de sintomas depressivos que podem influenciar negativamente na saúde mental relacionado a objetificação sexual racial de gênero e os sintomas depressivos.

No entanto Rosenthal e Lobel (2020) relatam que as mulheres negras e latinas se preocupam com frequência em relação ao racismo de gênero relacionado ao seus estereótipos, o que contribui com os dados pesquisados em relação às mulheres brancas. Em comparação com Garofano et al. (2021) informa que houve um aumento da vergonha corporal por meio da vigilância corporal e são discutidos os efeitos negativos que situações como objetificação podem ter sobre as mulheres e percepção sobre essas situações.

Segundo Morcelin et al. (2023) foi identificado duas categorias de análise de conteúdo, barreiras de acesso aos serviços de saúde com quatro subcategorias, idioma, custos com saúde, reações adversas aos medicamentos e pandemia Covid 19 e facilitadores do acesso como Sistema Único de Saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Política Nacional de Assistência Social e relação entre profissional de saúde e usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Como relata Silveira (2019) há uma nova abordagem da política de saúde das mulheres com ações programática integradas horizontais e descentralizadas que antes era restrita apenas para a dimensão reprodutiva e demonstrando o engajamento dos movimentos feministas em promover articulações com outros movimentos sociais, evitando temas polêmicos e possíveis rupturas.

No entanto Sorpreso et al. (2021) informa que as principais causas de morte entre as mulheres de 1996 a 2016 foram doença do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, doenças endócrinas, nutricionais, distúrbios metabólicas e doenças do aparelho digestivo, houve uma mudança nas principais causas de morte de mulheres após a implantação do PNAISM

como doença do aparelho circulatório, doença endócrinas e nutricionais, já as outras causas permaneceram estáveis. E de acordo com Kale (2018) as principais causas de óbito fetais e neonatais foram distúrbios respiratórios e fatores maternos como sífilis congênita, diabetes e óbitos fetais de causa não especificada foram sub notificados no SIM, uma assistência de boa qualidade no pré natal e durante o parto terá um resultado significativo na redução das mortes fetais e neonatais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O programa Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) criado pelo Ministério da Saúde em 1983 a mulher passou a ser vista a integralidade do ser humano e na equidade dar mais para quem mais precisa. O programa trouxe para a saúde da mulher que não tinha no programa materno infantil, foi ações educativas e preventivas, diagnóstico, tratamento, recuperação, pré-natal, parto e puerpério, climatérico, planejamento familiar, ISTs e a clínica ginecológica que a mulher não tinha nenhum tipo de cuidado após o parto, e ela precisa ser cuidada nos seus outros ciclos de vida. O fortalecendo o programa no âmbito da atenção integral a saúde, foi feita uma força tarefa para qualificar a assistência em municípios e estados, organizar redes de atenção e proteção em situação de violência sexual e doméstica, ampliou-se também a atenção a saúde das mulheres vivendo com HIV e Aids, não esquecer também da rede cegonha. O SUS(Sistema Único de Saúde) tinha o dever de ampliar, qualificar e humanizar a saúde da mulher na atenção integral. Promover a condição de vida e saúde, da mulher brasileira em todo o Território Nacional garantindo os direitos legalmente constituídos pelo programa, seja na atenção primária ou atenção secundária, garantindo a assistência e contribuir para a redução de mortalidade e mobilidade feminina no Brasil, principalmente por causas evitáveis no ciclo da vida sem discriminação de qualquer espécie com o SUS.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Monitoramento e acompanhamento da Política Nacional de Atenção integral à saúde da mulher (PNAISM) e do Plano Nacional de Políticas para as**

mulheres (PNPM). Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Governo do Estado da Bahia. Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. **Manual de Orientação para Gestores Municipais da Saúde**. Bahia, 2022.

BRASIL. Senado Federal. **Cartilha Saúde da Mulher**. Brasília, 2022.

KALE, P. L., *et al.* Deaths of women hospitalized for childbirth and abortion, and of their concept, in maternity wards of Brazilian public hospitals. **Cien Saude Colet**. v. 23, n. 5, p. 1577- 1590, May 2018. doi: 10.1590/1413-81232018235.18162016. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57055>. Acesso em: 02 jun. 2023.

MOCELIN, H. J. S. *et al.* Barreiras e facilitadores do enfrentamento de HIV/aids e sífilis por venezuelanas residentes no Brasil. **Rev Panam Salud Publica**. v. 47, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.3>. Acesso em: 02 jun. 2023.

MOTTA, C. T.; MOREIRA, M. R. O Brasil cumprirá o ODS 3.1 da Agenda 2030? Uma análise sobre a mortalidade materna, de 1996 a 2018. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. Ciênc. saúde coletiva, 2021 26(10), p. 4397–4409, out. 2021.

MOYA-GARÓFANO A. *et al.* Stranger Harassment (“Piropo”) and Women’s Self-Objectification: The Role of Anger, Happiness, and Empowerment. **J Interpers Violence**. v. 36, n. 5-6, p. 2306-2326, Mar. 2021. doi: 10.1177/0886260518760258. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260518760258>. Acesso em: 02 jun. 2023.

ROSENTHAL, L; LOBEL, M. Gendered racism and the sexual and reproductive health of Black and Latina Women. **Ethn Health**. v. 25, n. 3, p. 367-392, Apr. 2020. doi: 10.1080/13557858.2018.1439896. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29447448/>. Acesso em: 02 jun. 2023.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: estou-

aquiestouaqui@hotmail.com.

²Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: pattylima92550610@gmail.com.

³Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: vanessa.ney@hotmail.com.

⁴Professora do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: walquiria.santos@uniceplac.edu.br.

⁵BVS. Biblioteca Virtual em Saúde. **Descritores em Ciências da Saúde**. Disponível em: <https://decs.bvsalud.org/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil